

3. PM_{2.5} fraksiyasi PM₁₀ massa ulushining 55-65% ini tashkil qilgan.

4. Sutkalik taqsimlanish tahlili yuqori ifloslanishning tungi (18-24) va ertalabki (00-06) soatlarda kuzatilishini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Amonov M., Nishonov B. Seasonal variability of PM concentration in Tashkent // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. – 2020. – Vol. 869. – 022030.

2. Атанязова Р.А., Нишонов Б.Э., Каримов И.А., Элмуродова Д.Б., Азимова М.Б. Порядок оценки качества атмосферного воздуха, информирование населения и стандарты безопасного поведения (методические рекомендации). – Ташкент: Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профзаболеваний Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 2025. – 21 с.

3. Nishonov B., Amonov M. Zagryazneniye atmosfernogo vozdukha g.Tashkenta melkodispersnyimi vzveshennymi chastitsami // Ekologicheskiy vestnik Uzbekistana. – 2018. – №9. – S. 40-44.

4. Nishonov B. Organizatsiya monitoringa melkodispersnykh vzveshennykh chastits (PM 10 i PM 2,5) v atmosfernom vozdukhe v Uzbekistane // Ekologicheskiy vestnik Uzbekistana. – 2018. – №7. – S. 30-34.

5. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. – Geneva: World Health Organization, 2021. – 273 p.

6. Air Quality Assessment for Tashkent and the Roadmap for Air Quality Management Improvement in Uzbekistan. — World Bank, 2024.

Iskandarova Z.¹, Omonov N.²

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, ²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti,

Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: zarnigoriskandarova39@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234332>

AMUDARYO HAVZASIDA METEOROLOGIK VA GIDROLOGIK QURG‘OQCHILIKNING O‘ZARO BOG‘LIQLIGINI SSI VA SPI INDEKSLARI ASOSIDA BAHOLASH

Аннотация. Мақола Амударёнинг Керки гидрологик posti bo‘yicha 1961-1990-yillar bazaviy iqlimiy davr va 1991-2020-yillar joriy iqlimiy davrlar oralig‘ida daryo oqimi rejimida kuzatilgan o‘zgarishlar standartlashgan oqim indeksi (SSI) asosida tahlil qilishga qaratilgan. Bazaviy davrda SSI₃ va SSI₆ ko‘rsatkichlari asosan me‘yoriy oqim sharoitlarining ustunligini aniqlangan bo‘lsa, joriy davrda qurg‘oqchilikning takrorlanish va davomiyligi ortayotgani aniqlangan.

Калит so‘zlar: havza, atmosfera yog‘inlari, meteorologik qurg‘oqchilik, CRU ma’lumotlari SSI, SPI, statistik tahlil.

Искандарова З.¹, Омонов Н.²

¹Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, ²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан, E-mail:

zarnigoriskandarova39@gmail.com

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ И ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАСУХИ В БАСЕЙНЕ АМУДАРЬИ НА ОСНОВЕ ИНДЕКСОВ SSI И SPI

Аннотация. Статья посвящена анализу изменений, наблюдавшихся в режиме речного стока на гидрологическом посту Керки Амударьи между базовым климатическим периодом 1961-1990 годов и текущим климатическим периодом 1991-2020 годов, на основе стандартизованного индекса стока (SSI). В базовом периоде показатели SSI₃ и SSI₆ в основном определяли преобладание нормальных условий стока, в то время как в текущем периоде выявлено увеличение частоты и продолжительности засухи.

Ключевые слова: гидрологическая засуха, метеорологическая засуха, SSI, SPI, база данных CRU, атмосферные осадки, бассейн Амударьи, ГИС, статистический анализ, прогнозирование.

Iskandarova Z.¹, Omonov N.²

¹National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, ²Hydrometeorological scientific research institute, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: zarnigoriskandarova39@gmail.com

ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL DROUGHT IN THE AMU DARYA BASIN BASED ON SSI AND SPI INDICES

Abstract. The article is aimed at analyzing the observed changes in the river flow regime between the baseline climatic period of 1961-1990 and the current climatic period of 1991-2020 on the Kerki hydrological post of the Amu Darya based on the standardized flow index (SSI). While the SSI₃ and SSI₆ indicators in the baseline period primarily determined the predominance of normal flow conditions, it was found that the frequency and duration of droughts are increasing in the current period.

Keywords: hydrological drought, meteorological drought, SSI, SPI, CRU database, atmospheric precipitation, Amu Darya basin, GIS, statistical analysis, forecasting.

Kirish. So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi global miqyosdagi eng murakkab tabiiy jarayonlardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Bu esa atmosfera va gidrosferada kechayotgan o‘zgarishlarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, havo haroratining ortishi, yog‘inlarning vaqt bo‘yicha notekis taqsimlanishi, hamda ekstremal gidrometeorologik hodisalarning ko‘payishi suv resurslarining shakllanishiga bevosita ta‘sir etmoqda. Natijada ko‘plab hududlarda qurg‘oqchilik hodisalari takrorlanishi va davomiyligi ortib, suv xo‘jaligi tizimlari uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda[2,8,9,10]. Shu jihatdan qurg‘oqchilikni ilmiy asosda baholash va zamonaviy gidrologiya hamda iqlimshunoslikning asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Qurg‘oqchilik ta‘kidlaganimizdek ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, yog‘in miqdorining uzoq muddatli me‘yorlaridan kamayishi bilan boshlanadi. Bu vaqt o‘tishi bilan daryolar oqimining keskin kamayishiga olib keladi. Shu sababli gidrologik qurg‘oqchilikni shakllanish jarayonlarini meteorologik omillarga bog‘liq holda o‘rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, Buyuk Britaniyaning Sharkiy Angliya universiteti tomonidan ishlab chiqilgan Climatic Research Unit (CRU) bazasi alohida o‘rin tutadi. Mazkur ma‘lumotlar bazasi global va regional miqyosda yuqori aniqlikdagi daraja to‘rlariga ega iqlim ma‘lumotlarini taqdim etib, qurg‘oqchilik jarayonlarini baholashda muhim manba hisoblanadi[6,7].

Tadqiqot ishining asosiy **maqsadi** Amudaryo havzasida xalqaro ma‘lumotlari bazasidan foydalangan holda meteorologik va gidrologik qurg‘oqchilik o‘rtasidagi bog‘liqlik statistik tahlil qilingan.

Tadqiqot **obyekti** sifatida Amudaryoda oqim hosil bo‘ladigan tog‘li hududdagi meteorologik stansiyalar va daryoning o‘rta oqimida joylashgan Kerki gidrologik posti tashkil etsa predmetini mazkur hududlarda meteorologik va gidrologik qurg‘oqchilikning shakllanishi hamda rivojlanish qonuniyatlarini baholashda qo‘llaniladigan (SSI) hamda (SPI) indekslar tashkil etadi(1-rasm).

1-rasm. Amudaryo havzasining geografik joylashuvi

Asosiy qism Amudaryo havzasi Markaziy Osiyoning eng yirik transchegaraviy daryo havzalaridan biri boʻlib, uning suv resurslari asosan togʻ hududlarida shakllanadi. Havzaning yuqori qismi qor va muzliklardan toʻyinishi, quyi qismi esa qurgʻoqchil iqlim sharoitida joylashganligi sababli, hududda gidrologik qurgʻoqchilik jarayonlari tez-tez kuzatiladi [1,3,4,5]. Shu jihatdan havzada meteorologik omillar bilan daryo oqimi oʻrtasidagi bogʻliqlikni aniqlash maqsadida dastlab 3 oylik va 6 oylik standartlashgan oqim indeksi (SSI₃ va SSI₆) asosida Amudaryo havzasida namlik va qurgʻoqchilik sharoitlarining vaqt -boʻyicha oʻzgarishi tahlil qilindi. Ushbu tahlil 1961-1990-yillar bazaviy iqlimiy davr hamda 1991-2020-yillar joriy iqlimiy davr kesimida amalga oshirildi (2-rasm).

Mazkur yondashuv orqali har ikki davrda fasllar kesimida qurgʻoqchilik va namlik holatlarining takrorlanishi, ularning jadalligi hamda davomiyligi oʻzaro taqqoslandi. Daryo oqimining meʼyoriy holatdan ogʻishi SSI koʻrsatkichlari asosida aniqlanib, gidrologik qurgʻoqchilikning ortishi kamayishlari baholandi.

2-rasm. Kerki gidrologik posti misolida SSI indekslarini fasliy takrorlanishi (SSI₃)

Qish faslida SSI-3 indeksining meʼyorga yaqin holatlari bazaviy davrda ustun boʻlib, daryo oqimining nisbatan barqaror shakllangani kuzatilgan. Joriy davrda esa bu holatlar kamayib, nam va qurgʻoqchil yillarning takrorlanishi ortgani aniqlandi. Bahor mavsumida meʼyorga yaqin yillar soni deyarli saqlanib qolgan boʻlsa-da, kuchli va ekstremal qurgʻoqchilik holatlarining paydo boʻlishi qurgʻoqchilik jarayonlarining kuchayib borayotganini koʻrsatadi. Yoz faslida esa meʼyoriy oqim holatlarining kamayishi va moʻtadil qurgʻoqchil yillarning ortishi suv tanqisligi hamda qurgʻoqchilik sharoitlari kuchayganini tasdiqlaydi.

Ishning keyingi bosqichida yuqoridagi kabi, standartlashgan oqim indeklari (SSI₆) vegetatsiya (IV-IX va X-III) davri uchun amalga oshirildi (3-rasm).

3-rasm. Kerki gidrologik postining iliq va sovuq davr(SSI_6)dagi takrorlanuvchanligi

Bazaviy iqlimiy davrda me'yorga yaqin oqim holatlari ustun bo'lib, daryo oqimining nisbatan barqarorligi kuzatilgan hamda kuchli qurg'oqchilik holatlari deyarli qayd etilmagan. Joriy iqlimiy davrda esa me'yoriy oqim holatlari kamayib, mo'tadil, kuchli va ekstremal qurg'oqchilik holatlarining takrorlanishi ortgani aniqlandi. Ayniqsa, vegetatsiya davrida suv oqimining kamayishi suv resurslari taqchilligini kuchaytirgan. Novegetatsiya davrida ham suv sarfi rejimining o'zgaruvchanligi ortib, ekstremal qurg'oqchilik holatlari ko'paygani kuzatildi. Umuman olganda, natijalar iqlim o'zgarishi ta'sirida Amudaryo havzasida gidrologik barqarorlik pasayib borayotganini ko'rsatadi.

Xulosa. Amudaryo havzasining Kerki gidrologik posti bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida bazaviy (1961–1990) va joriy (1991–2020) iqlimiy davrlar orasida gidrologik rejimda sezilarli o'zgarishlar yuz bergani aniqlandi. SSI-3 va SSI-6 indeklari asosida me'yorga yaqin oqim holatlarining kamayishi hamda mo'tadil, kuchli va ekstremal qurg'oqchilik holatlarining ortib borishi kuzatildi. Ayniqsa, vegetatsiya davrida suv oqimining kamayishi suv resurslari taqchilligini kuchaytirayotganini ko'rsatadi.

Tahlillar natijasida qurg'oqchilik jarayonlarining shakllanishi va kuchayishi atmosfera yog'inlarining kamayishi, havo haroratining ortishi, bug'lanishning kuchayishi hamda qor-muzlik zaxiralarning qisqarishi bilan chambarchas bog'liqligi aniqlandi. Tadqiqot davomida CRU ma'lumotlari hamda SSI indekslaridan foydalanish gidrologik qurg'oqchilikni baholashda samarali yondashuv ekanligi tasdiqlandi.

Umuman olganda, olingan natijalar iqlim o'zgarishi ta'sirida Amudaryo havzasida gidrologik barqarorlik pasayib borayotganini ko'rsatadi. Shu sababli suv resurslarini samarali boshqarish, qurg'oqchilik monitoringi va prognozlash tizimlarini takomillashtirish hamda zamonaviy statistik va geoinformatsion usullardan keng foydalanish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Barlow M., Cullen H., Lyon B. Drought in central and southwest Asia: La Nina, the warm pool, and Indian Ocean precipitation // Journal of Climate, V. 15, 2002. – PP. 697-700.
2. Chen H., Sun J., Changes in drought characteristics over China using the standardized precipitation evapotranspiration index // Journal of Climate, V. 28, 2015. – PP. 5430-5447.
3. Lehman A. Imp for Basic Univariate and Multivariate Statistics: A Step-by-step Guide. Cary, NC: SAS Press., 2005. – 123 p.
4. Luo H., Ge F., Yang K., Zhu S., Peng T., Cai W., Liu X., Tang W. Assessment of ECMWF reanalysis data in complex terrain: Can the CERA-20C and ERA-Interim data sets replicate the variation in surface air temperatures over Sichuan, China? // Int. J. Clim., 39, 2019. – PP. 5619-5634.
5. McKee, Thomas B., Nolan D., John K. The relationship of drought frequency and duration to time scales / Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, V. 17, No. 22, 1993. – P. 136.
6. Martins D.S., Paredes P., Raziei T., Pires C., Cadima J., Pereira L.S. Assessing reference evapotranspiration estimation from reanalysis weather products. An application to the Iberian Peninsula // Int. J. Clim., 37, 2017. – PP. 2378–2397.
7. Mitchell, T. D., & Jones, P. D. (2005). "An improved method of constructing a database

of monthly climate observations and associated high-resolution grids." *International Journal of Climatology*, 25(6), 693–712.

8. Umirzakov G., Raxmonov K., Omonov N. Meteorologik va gidrologik qurg'oqchiliklar orasidagi bog'lanishni statistik baholash // *Gidrometeorologiya va atrof-muhit monitoringi* №4. 2021. – B. 52-63

9. Umirzakov G., Remesan R., Rakhmonov K., Mujumdar S., Omonov N. Forecasting hydrological drought by meteorological drought indices in chirchik river basin // *Iqlim o'zgarishi sharoitida gidrometeorologik tadqiqotlar: Dolzarb muammolarva ularning yechimlari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi*. – Toshkent: 3-4 iyun 2022 y. – B. 92-96.

10. Umirzakov G., Omonov N. Iqlim o'zgarishi sharoitida meteorologik qurg'oqchiliklar takrorlanishini baholash // *Geografik tadqiqotlar: “innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi*. – Toshkent: 15-16 aprel 2022 y. – B. 546-550

11. CRU TS Version 4.06. URL: https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/cru_ts_4.06

Кодирова Г.М., Турғунов Д.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон

E-mail: gulnozakazimovna@mail.ru, turgunovd1987@gmail.com

ҚАШҚАДАРЁ ДАРЁСИ ҲАВЗАСИДА ГИДРОЛОГИК ҚУРҒОҚЧИЛИК ДИНАМИКАСИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ

Аннотация. Мақолада асосий эътибор Қашқадарё дарёси ҳавзасида гидрологик қурғоқчилик динамикаси ва унинг оқибатларини баҳолашга қаратилган. Тадқиқот давомида Қашқадарё ҳавзасида табиий гидрологик режими сақланиб қолган 7 та тоғ дарёлари танлаб олинди. Дарёларда кузатишган ўртача ойлик сув сарфлари асосида ҳисобланган оқимнинг модуль коэффициентини (K_i) ҳамда стандартлаштирилган оқим индекси (SSI) ёрдамида гидрологик қурғоқчилик баҳоланди. Шунингдек, дарёлар оқимнинг модуль коэффициентига мос равишда қурғоқчилик таснифи тузилди.

Калит сўзлар: гидрологик қурғоқчилик, оқим модуль коэффициентини, стандартлаштирилган оқим индекси (SSI), стандартлаштирилган ёгин индекси (SPI).

Кодирова Г.М., Турғунов Д.М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан

E-mail: gulnozakazimovna@mail.ru, turgunovd1987@gmail.com

ДИНАМИКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАСУХИ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ КАШКАДАРЬЯ

Аннотация. В статье основное внимание уделено оценке динамики гидрологической засухи и связанных с ней последствий в бассейне реки Кашкадарья. В ходе исследования были отобраны 7 горных рек данного бассейна, характеризующихся сохранением естественного гидрологического режима. Оценка гидрологической засухи проводилась на основе коэффициента модуля стока (K_i), рассчитанного по данным средних месячных расходов воды в реках, а также с применением стандартизованного индекса стока (SSI). Кроме того, на основе значений коэффициента модуля стока была разработана классификация степени засушливости рек.

Ключевые слова: гидрологическая засуха, коэффициент модуля стока, стандартизованный индекс стока (SSI), стандартизованный индекс осадков (SPI).

Kodirova G.M., Turgunov D.M.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan

E-mail: turgunovd1987@gmail.com, gulnozakazimovna@mail.ru

DYNAMICS OF HYDROLOGICAL DROUGHT AND ITS CONSEQUENCES IN THE KASHKADARYA RIVER BASIN

Abstract. The article mainly focuses on assessing the dynamics of hydrological drought and its related impacts in the Qashqadaryo River Basin basin. During the study, seven mountain rivers within